

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVGHILARNI RUHIY BARKAMOL INSON SIFATIDA TARBIYALASH MASALASI

Sattarov Baxtiyor Katibjanovich

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi o'quv ishlari

bo'yicha prorektor, pedagogika fanlari nomzodi, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205992>

Annotasiya. Ushbu maqola musiqa vositasi orqali imkoniyati cheklangan yoki rivojlanishda ortda qolgan o'quvchilar ongida hayotga bo'lgan qiziqish va maqsadli yondashuvni yuzaga keltirish, ularda milliy ong va keng dunyoqarashni tarkib toptirish, shu bilan birga iroda hamda kuchli ruhiyatni shakllantirish masalalari haqida. Maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilar va ularning iste'dodini namoyon etish va ruhiy barkamol insonni tarbiyalash uslublari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Barkamol inson, inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, integrasiya, logopediya.

KIRISH

Bugungi kunda barkamol avlod hamda imkoniyati cheklangan bolalarni intellektual madaniyati va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar mutafakkirlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, bu boradagi ko'rsatmalar etarlicha deb bo'lmaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, "Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan o'ta muhim masala borki, unga alohida to'xtalib o'tishni zarur deb bilanman. U ham bo'lsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liqdir". Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq "Barkamol inson" masalasiga katta e'tibor berib kelinayotganligi sir emas. Jamiyat ma'naviy hayotinisog'lomlashtirish va rivojlantirish, inson omiliga yuksak munosabatda bo'lish, bugungi kunda mamlakatimiz oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov o'zining har bir nutqi va ma'ruzalari, maqola va asarlarida, jumladan, "Barkamol inson" – kelajak poydevori asarida ta'kidlab o'tganidek, "Zero, biz jamiyatimiz taraqqiyotini faqatgini iqtisodiy, ijtimoiy farovonlik

bilangina emas, xalqimizning ma'naviy barkamolligi, demokratik va insonparvarlik tamoyillarining kishilar ongida nechog'lik chuqur ildiz otishi bilan baholaymiz". Ilmiy-uslubiy ko'rsatmada barkamol inson hamda imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash va uning ma'naviy omillari masalalariga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, uning mohiyati, mazmuni va funksiyalarini keng tahlil qilingan. Shuningdek, xozirgi kun talabi masalaning aynan shu jihatlariga e'tiborni qaratishni taqozo qiladi. Quyida biz ana shu masalalarni imkoniyat darajasida tavsif va tahlil etishga harakat qilamiz. Barkamol insonni tarbiyalash va shakllantirish masalalari tadqiq qilinganda, dastlab "Barkamol avlod" tushunchasi, mazmuni bilan bog'liq bo'lgan ayrim nazariy masalalarga e'tibor qaratish zarur.

METOD VA METOLOGIIYASI "Barkamol inson" – aqlan etuk, ma'nan boy, shirinso'z, insonparvar, o'ziga talabchan, kamsuqum, epchillik, donolik kabi hislatlarni o'zida jamlagani holda, o'z tarixi, o'z xalqi o'tmishi haqida muayyan tushunchaga ega bo'lgan insondir. Imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarda asosan jismoniy holat nomukammal shakllangan bo'lib, ularda epchillik, o'ziga ishonch va dovyuraklik hislatlari kuzatilmaydi. Lekin, aqliy faollik, xotira, eshitish va qalban his etish sezgilari yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ayniqsa, musiqa, tasviriy san'at sohalari doirasida favqulotda kuchli iste'dodli yoshlar ko'p uchraydi. Qaysidir ijtimoiy sohaga kuchli moyilligi bor o'quvchilarni payqab olish, ularga alohida qo'llab-quvvatlash orqali manzilli yondashish har qanday pedagogtarbiyachining vazifasidir. Zero, butunjahon bolalariga xos bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Maxsus ta'lim konsepsiyasi" kabi va boshqa me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor aloxida yordamga muxtoj bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topib ketish huquqlariga egadirlar. Imkoniyati cheklangan bolalarga o'ziga hos yondashuv talab etilib, bunda Maxsus pedagogika fani birlamchi dastak vasifasini o'taydi. Bola rivojlanishidagi nuqsonlar har xil bo'ladi, ularning ba'zilari batamom bartaraf etiladi, ba'zilari bir qadar tuzatiladi, korreksiyalanadi, bilinmaydigan holga keltiriladi, boshqalari esa kompensatsiyalanadi. Masalan, bola nutqida og'ir nuqson

bo'lsa, ilk yoshda to'g'ri tashkil etilgan logopedik chora-tadbirlar ta'sirida uni to'liq bartaraf etish mumkin. Masala shundaki, o'sib kelayotgan yosh avlodni avvalo sog'lomlashtirish va bu yo'lda barcha imkoniyatlarni ishga solish talab etiladi. Agar nuqsonlar bartaraf etib bo'lmas daraja bo'lsa, ana undan so'ng bolaning moyilligiga ko'ra yondashuv, san'at, madaniyat sohalariga qiziqtirish orqali o'ziga va hayotga bo'lgan qiziqishini orttirish mumkin. Maxsus pedagogika fanining maqsadi – rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ijtimoiylashuvi, ijtimoiy adaptatsiyasi va reabilitatsiyasini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish, ulardagi psixofiziologik kamchiliklarni iloji boricha ertaroq tashxis qo'yib, bartaraf etish, tuzatish yoki bilinmaydigan holga keltirish usullarini belgilash va amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Boladagi nuqson markaziy nerv sistemasidagi organik kamchiliklar natijasida paydo bo'lgan bo'lsa (masalan, aqli zaiflik shunday nuqson jumlasiga kiradi), uni to'liq bartaraf etib bo'lmasa ham, biroq kamaytirish, ko'zga ko'rinmaydigan, sezilmaydigan darajagacha tuzatish mumkin. Maxsus pedagogika amaliyotida yana shunday toifadagi alohida yordamga muhtoj bolalar kuzatiladiki, ulardagi nuqsonni tuzatib ham, korreksiyalab ham bo'lmaydi, masalan, tug'ma ko'rlik yoki karlikning ayrim turlari shular jumlasidandir. Bunda ko'rish analizatorining vazifasini sezgi organlariga, eshitish analizatorining vazifasini esa ko'rish analizatoriga yuklash, ya'ni kompensatsiyalash, o'rnini bosish mumkin. Ko'rish qobiliyati zaif bolalar sezgi organlariga tayangan holda barmoqlari bilan Brayl shriftidan foydalanadilar. Bunda harf olti nuqta kombinatsiyasi bilan belgilanadi. Eshitish qobiliyatida muammosi bo'lgan bolalar esa imoishora, daktil nutqdan, barmoqlar harakati bilan anglatiladigan nutqdan foydalanishlari mumkin. “Korreksion pedagogika fanining rivojlanishi natijasida undan quyidagi tarmoqlari mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi: – surdopedagogika (lotincha surdus – kar, gung so'zidan olingan) eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan; - tiflopedagogika (yunoncha tiflos – ko'r, so'qir so'zidan olingan) – ko'zi ojiz bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shuqullanadigan fan; - oligofrenopedagogika (yunoncha oligos – kam, fren – aql), so'zlaridan olingan, – aqliy tomondan zaif bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan; -

logopediya (yunoncha logos – soʻz, padeo – tarbiya soʻzlaridan olingan) – ogʻir nuqsonlarini oʻrganish, oldini olish, bartaraf etish yoʻllari, usullarini oʻrganadigan fan”.

TADQIQOD NATIJASI Respublikamizning barcha viloyatlarida zamon talablariga muvofiq alohida yordamga muhtoj bolalarning differensial va integratsiyalashgan, inklyuziv taʼlimi barcha yoʻnalishlar boʻyicha jadal suraʼtlar bilan rivojlanmoqda. “Bola huquqlarining kafolatlari toʻqrisida”gi Qonunga rioya etilishini taʼminlash uchun uzluksiz taʼlim tizimida faoliyat yurituvchi barcha mutaxassislar alohida yordamga muhtoj kishilar haqida tushunchaga ega boʻlib, ularga taʼlim-tarbiya jarayonida qulay shartsharoitlar yaratib, kerak boʻlsa, individuallashtirilgan dasturlar asosida integratsiyalashgan inklyuziv sharoitda meʼyorda rivojlangan tengdoshlari orasida hamma qatori taʼlim olish imkoniyatlarini yoki maxsus muassasalarda taʼlim olishiga yordam berishi zarur. Buning uchun har bir pedagog korreksion pedagogika fanining asoslarini egallagan boʻlishi kerak. Inklyuziv taʼlim bu – davlat siyosati boʻlib, nogiron va sogʻlom bolalar oʻrtasidagi toʻsiqlarni bartaraf etish, maxsus taʼlimga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qatʼiy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yoʻnaltirilgan umumtaʼlim jarayoniga qoʻshishni ifodalovchi taʼlim tizimidir. Maktablar jismoniy, aqliy, ijtimoiy, emotsional, tilidagi yoki boshqa nuqsonlaridan qatʼiy nazar hamma bolalarni qabul qilishi kerak. Ularga ruhiy va jismoniy nuqsoni bor bolalar, boshpanasiz bolalar, koʻchmanchi xalqlarga tegishli boʻlgan bolalar, etnik yoki madaniy kamchilikni tashkil etgan oilalarning bolalari kiradi.

Inklyuziv taʼlim vazifalari:

- Taʼlim muassasasida taʼlimda alohida ehtiyoji boʻlgan imkoniyati cheklangan bolalar va oʻsmirlarning taʼlim olishlari uchun zarur psixologo – pedagogik, korreksion sharoitlar yaratish, ularning imkoniyatiga yoʻnaltirilgan umumtaʼlim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishini, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish;

- Maxsus ta'lim muassasasi o'quvchilarini umumta'lim maktablari bilan uyg'unlashtirgan holda faoliyat olib borish yo'li bilan o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash;
- Jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, bolaning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish; Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarni oilalardan ajralmagan holda yashash huquqini ro'yobga chiqarish;
- Jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarga muqobil munosabatni shakllantirishdir.

Inklyuziv ta'limga kiritishning asosiy tamoyillari:

- 1). Inklyuziv ta'limning e'tirof etilishi.
- 2). Inklyuziv ta'limning barcha uchun ochiq bo'lishi tamoyili.
- 3). Bog'lanishning mavjud bo'lishi tamoyili.
- 4). Markazlashtirilmagan bo'lish tamoyili.
- 5). Inklyuziv ta'limda kompleks yondashish tamoyili.
- 6). Inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik tamoyili.
- 7). Malakaviylik tamoyili.

“Integratsiya” tushunchasi ingliz tilidan olingan bo'lib, integrative – qo'shiluvchi, birlashuvchi, integration – qo'shilish, birlashish degan manoni bildiradi. Volferen Bergerning yozishicha: “Integratsion ta'lim bu –segregason ta'limning aksi bo'lib, bunda maxsus ehtiyojga ega bolalar umumta'lim muassasalari tizimiga kiritiladi”. Integratsiya keng, ma'noda ijtimoiy integratsiya yoki jamiyatga integratsiya va pedagogik integratsiya yoki ta'limga integratsiyani o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy integratsiya – rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani ijtimoiy munosabatlar va xatti- xarakatlarning umumiy tizimiga ijtimoiy adaptatsiyasidir. Nogiron bolani jamiyatga integratsiyasi muammosi bir tomondan, psixik va jismoniy rivojlanish kamchiliklarini mavjudligi bilan, ikkinchi tomondan ijtimoiy munosabatlar tizimini mukammal emasligi, ya'ni ba'zi talablarini ma'lum darajada keskinligi hayot faoliyati cheklangan bola uchun o'ta olmaydigan to'siqqa aylanishi bilan ifodalanadi. Nogironlarni jamiyatga integratsiyasining ikki yondashuvi

mavjud. Birinchi yondashuv nogironni jamiyatga integratsiyasini mavjud atrof-muhit shartsharoitlarga moslashishini nazarda tutadi. Albatta, mazkur yondashuv bir tomonlama va juda tordir. Ikkinchi yondashuv nogironni jamiyatga kirishga tayyorlash va jamiyatn nogiron bolani qabul qilishga tayyorlashni nazarda tutadi. Nogironni jamiyatga kirishga tayyorlash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, jamiyatni nogiron bolani qabul qilishga tayyorlash bo'yicha ishlar endi muhokama qilinmoqda. T.V.Furyayeva bolalar integratsiyasining to'rt turini (jismoniy, funksional, ijtimoiy va ijtimoiyetal) ajratib ko'rsatgan. Jismoniy integratsiya – bolalarni bir binoda faoliyat ko'rsatishi. Muallifning ta'kidlashicha, integratsiyaning bu turi bolalar dunyolari orasidagi masofani qisqartirishning boshlang'ich davridir. Funksional va ijtimoiy integratsiya uchun predmet-fazoviy birlashuv xosdir. U predmetli munosabatlar, shaxslararo aloqalar, muloqotni tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy-etal integratsiya ijtimoiy masofalarni to'liq qisqarib ketishi, faoliyatdagi tengxuquqli hamkorlik, subekt-subekt munosabatlarini nazarda tutadi. Ijtimoiy adaptatsiya – o'zgaruvchan hayot sharoitlariga insonni moslashish qobiliyati bo'lib, u ijtimoiylashuv va integratsiyaning muhim mexanizmidir. Ijtimoiy adaptatsiya turli faoliyatlar (o'yin, muloqot, o'qish, mehnat) va insonni o'zini anglash jarayonida amalga oshadi. Mazkur faoliyat turlari bir vaqtning o'zida hayotning turli bosqichlarida adaptatsiya vositalari, maqsadlari va natijalari sifatida xizmat qiladi. Horiydagi rivojlangan davlatlarda nogiron bolalar bilan ishlash bo'yicha ma'lum me'yorlari, shakllari va metodlari shakllanib bo'lgan. Tabiiy-ki, har bir mamlakatda aholining mazkur kategoriyasiga yordam ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular milliy xususiyatlar, ijtimoiy-iqtosodiy shart-sharoitlar, psixologikpedagogik an'analar, ma'lum ilmiy yondashuvlarga mo'ljallanganligi kabilar asosida shakllanadi.

Shu bilan birga mazkur bolalarga yordam ko'rsatishda inobatga olish shart bo'lgan bir necha umumiy tendensiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi, imkoniyatlari cheklangan bolani ijtimoiy hayotga (shu bilan birga ta'lim-tarbiyaga) imkon qadar maksimal darajada integratsiyalash.

Ikkinchi, mazkur bolalarni oilada tarbiyalashning ustuvorligi.

Uchinchidan, kamchiliklarni erta tashxis etish va davolashga yoʻnalganlik.

Toʻrtinchidan, har bir konkret holatda bolani reabilitatsiyasi va abilitatsiyasiga individual yondashish.

MUHOKAMA Natijada nogiron insonlar jamiyat hayot faoliyatining barcha sohalarida ishtirok eta olish imkoniyatiga ega boʻlishdi va shu bilan birga sogʻlom odamlar ularga boshqa koʻz bilan qaray boshladilar. Mamlakatning koʻpgina joylarida nogironlar uchun ijtimoiy tashkilotlar, klublar va turli xil fondlar paydo boʻla boshladi. Shuni alohida taʼkidlab oʻtish zarurki, AQShda maxsus ehtiyojlarga ega insonga qonun tomonidan belgilangan xizmatlarning aksariyat qismini munitsipalitet tomonidan taqdim etilgan moliyaviy mablagʻ evaziga maxsus fondlar va tashkilotlar amalga oshiradi. Taʼlimdagi integratsiyani amalga oshirishda esa dasturlarni ishlab chiqishda, ishchilarni tayyorlashda, sogʻlom bolalar va nogiron bolalarni oʻzaro bir-birini qabul qilishini psixologik modelini ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch kelindi. “Inklyujen” modeli, hattoki, Daun sindromli bola ham sogʻlom bolalar bilan taʼlim olish imkoniyatiga ega boʻlishini nazarda tutadi. Albatta, bunday bola uchun alohida dastur, oʻziga xos osonlashtirilgan topshiriqlar ishlab chiqilib, dasturni samarali amalga oshishi koʻp tomondan oʻqituvchiga bogʻliq. Mazkur modelni qoʻllab-quvvatlash maqsadida imkoniyatlari cheklangan bolalarni oʻqitishdagi samaradorlik haqida bir necha kinofilmlar rasmga olingan. Biroq, shu bilan birga AQShda maxsus maktablardan ham butunlay voz kechilmagan boʻlib, bolani u erga joylashtirish faqat eng oxirgi chora hisoblanadi. Qoʻshma Shtatlardagi ijtimoiy taʼminot haqida toʻxtalar ekanmiz, u erda ijtimoiy xizmat nogironlarga tibbiy xizmat koʻrsatish, nafaqa va kompensatsiyalar toʻlovi, yashash sharoitlarini nogironlar uchun jihozlash va taʼlim-tarbiya muassasalariga eltish kabilar taʼminlanadi. Uyda amalga oshiriladigan xizmatlar kabi ijtimoiy xizmat turlari ham qoʻllanadi Demak, AQShda nogiron inson hayotini barcha jabhalarini qamrab oluvchi, uni maksimal tarzda jamiyatga integratsiyasi imkoniyatini yaratuvchi hamda bunday insonlarni jamiyat tomonidan qabul qilinishini taʼminlovchi imkoniyati cheklangan insonlarga yordam koʻrsatuvchi bir butun tizim faoliyat koʻrsatadi. Buyuk Britaniyada nogiron insonlarga 3 turdagi

muassasalar: Ma'lum to'lov asosida g'amxo'rlikni amalga oshiruvchi xususiy uy egalari, ijtimoiy muassasalar va ijtimoiy xizmatlarni katta qismini ta'minlab beruvchi mahalliy hokimiyat. Ijtimoiy xizmat bo'limlari uyda, kunduzgi markazlarda, internat yoki kunduzgi maktablarda yordam ko'rsatadi. Mazkur muassasalarda intellektual kamchiliklarga ega bolalar bilan ishlashda katta ahamiyat muloqot malakalarini, ko'chada, odamlar orasida xulqatvor qoidalarini o'rgatishga berilib, buning uchun maxsus sayrlar uyushtiriladi. Aqli zaif o'smirlar uchun kasbiy tayyorlov markazlari faoliyat ko'rsatadi. Kasalxonalarda nogiron va kasal bolalar uchun maxsus mehnat terapiyasi bo'limlari tashkil etiladi. Pediatriya sohasidagi mehnat terapevtlarining maqsadi: "kundalik hayotda bolalarda jismoniy, psixik va ijtimoiy sohalardagi optimal darajadagi mustaqillikni rivojlantirishdir". Buyuk Britaniyadagi ijtimoiy xizmatlar departamentining ijtimoiy ishchisi nogiron va uni oilasining shaxsiy ishlari bo'yicha maslahat, qao'llab-quvvatlash va tavsiyalar berish ko'rinishida yordam berishi, nogiron va uni oilasi bilan kelishilgan holda individual reabilitatsiya dasturini tuzishga ko'maklashishi, nogironni me'yoriy, qiziqarli ma'naviy hayotini tashkil etadi. Departament zarur uskunalarni vaqticha taqdim etishi, dotatsiya ajratishi, telefon va boshqa aloqa vositalari yordamida yordam ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga Buyuk Britaniyada nogiron buyurtmasi asosida istalgan uskunani taqdim eta oladigan xususiy reabilitatsion korxonalar ham mavjud.

XULOSA Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim-tarbiya berish sohasida esa ta'limga integrasiya va maxsus maktablarni mavjudligi ikki o'zaro parallel zaruriy shartlar hisoblanadi. Mazkur ikki shart ta'limtarbiya tizimini moslashuvchanligi va tartibini ta'minlagan holda bu bolalarni ehtiyojlarini o'zgargani sari unga qo'shilish yoki uzoqlashish imkoniyatini yaratadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ko'rinadiki, imkoniyati cheklangan bolalarga alohida etibor berilmoqda va bu o'z natijasini ko'rsatadi. Mamlakatimizda ham yosh avlodga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani va ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar qalbida hayotga, vatanga muhabbat uyg'otib, kelajakka bo'lgan ishonch, yashashdan maqsad tushunchalarini shakllantirish kabi vazifalarni amalga oshirishga doir

harakatlar jadallashmoqda. Bu ham vatanimiz kelajagining Yangi O‘zbekistonning ertangi kuni – ravnaqi uchun tashlangan qadamlardan biri bo‘ladi degan umiddamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. T.: “Adolat”, 2017y.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021 y.
3. Xamidova.M.U. Maxsus pedagogika - T.: Fan va texnologiyalar, 2018 y
4. Pulatova P, va boshkalar.Maxsus pedagogika.-T.: Fan va texnologiyalar, 2014 y.
5. Pulatova P.M. Oligofrenopedagogika - T.: ILM ZIYO ZAKOVAT, 2023 y.
6. Amirsaidova Sh.M. Maxsus psixologiya – T.: Fan va texnologiyalari, 2019 y
7. Muminova L.R., va boshqalar Maxsus psixologiya.-T.: Fan va texnologiyalar, 2013 y
8. Muminova L.R. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. T.:Complex Print, 2018 y.
9. Ayupova M.Yu. Logopediya T.:“O‘zbekiston faylasuflar jamiyati” 2011 y.
10. Odilboyevich, J. X., & Вахромjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
11. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT ХАТТИ ХАРАКАТЛАРНИНГ НАМОЙОН БО ‘ЛИШИДА ХАРАКТЕР АКСЕНТУАТСИЯСИНИ О ‘РНИ. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
12. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
- 13 . Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>